

O'ZBEKISTONDA OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

O.A.Ruziyev

Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazi direktori.

B.A.Abdimo'minov

TISU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11193102>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-may 2024 yil

Ma'qullandi: 10-may 2024 yil

Nashr qilindi: 14-may 2024 yil

KEY WORDS

agro-konsalting, yashil inqilob, klaster, axborot-konsalting, absolyut, nisbiy, investitsiyalash

ABSTRACT

Ushbu maqolada mamlakat iqtisodiy xavfsizlikning ajralmas qismi bo'lgan oziq-ovqat xavfsizligining nazariy va amaliy masalalarini hal qilish hamda uning jamiyat taraqqiyotidagi, aholining turmush farovonligidagi roli haqida fikr yuritiladi.

Mamlakatimizda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash davlat iqtisodiy xavfsizligining ajralmas qismi bo'lib, mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini hamda kambag'allikni qisqartirishga xizmat qiluvchi asosiy omil hisoblanadi. Bu borada, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2023-yil 7-sentabr kuni bo'lib o'tgan Samarqanddagi "Oziq-ovqat xavfsizligi bo'yicha xalqaro konferentsiyasi" ishtirokchilariga o'zining nutqida takidlaganlaridek, bizlarga yaxshi ma'lumki, oziq-ovqat xavfsizligi, uni barqaror etkazib berish, ochlik va qashshoqlikka qarshi kurash masalalari bugun ham o'ta dolzarb muammolardan bo'lib qolmoqda. So'nggi o'n yillarda "**yashil inqilob**" va innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilishi tufayli qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi keskin oshishga erishildi, tobora ko'payib borayotgan dunyo aholisini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda sezilarli yutuqlarga erishildi. Afsuski, keyingi vaqtlarda koronavirus pandemiyasi, jahon siyosati va iqtisodiyotidagi inqirozlar qishloq xo'jaligi mahsulotlarini etkazib berish tizimida zanjirlarning uzilishi va mahsulotlarning narxlarini oshishiga olib keldi. Bu bilan rivojlanayotgan mamlakatlar nisbatan ko'proq jabr ko'rmoqda.

Global iqlim o'zgarishlari, qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat tizimiga investitsiya hajmi kamayishi vaziyatni yanada og'irlashtirmoqda. Bu esa mamlakatning barqaror rivojlanishiga o'z salbiy oqibatlari bilan ta'sir etmoqda. O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 32 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar oliy bosh qo'mondoni jadidchi bobolarimiz ilgari so'rgan g'oyalariga alohida to'xtaldilar. O'tgan asr boshida kurash maydoniga chiqqan jadidchi bobolarimiz ko'targan g'oya nima edi. Albatta fidoiylik va vatanparvarlik bo'lgan. Shu ma'noda ulug' mutafakkir, jamoat arbobi Maxmudxo'ja Behbudiy "**Turkiston xalqining manfaati uch narsaga bog'liq deb aytgan, birinchisi - g'alla ya'ni oziq-ovqat xavfsizligi, ikkinchisi - askar, uchinchisi - harbiy tizimni shakllantirish**"

deb yuz yil oldin aytgan so'zlari chuqur ma'noga ega¹. Darhaqiqat, g'alla, oziq-ovqat xavfsizligi insoniyat tarixida barcha davrlarda birichni o'rinda turgan.

Mamlakat iqtisodiy xavfsizlikning ajralmas qismi bo'lgan oziq-ovqat xavfsizligining nazariy va amaliy masalalarini hal qilish hamda uning jamiyat taraqqiyotidagi, aholining turmush farovonligidagi rolini asoslashga turli MDH iqtisodchi olimlaridan D.V.Zerakalovning "Oziq-ovqat xavfsizligi" monografiyasida oziq-ovqat xavfsizligi masalalari butun mamlakatlar miqiyosida ko'plab amaliy tahlillar keltiradi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash suv resurslarining XXI asrga borib tanqisligi yuzaga kelganligi va bu global iqtisodiy muammoga aylanishi haqida ko'plab rasmiy statistik materiallar tahlili olib borilgan².

Iqtisodchi olim L.Revenko o'zining "Oziq-ovqat xavfsizligi echimini topish imkoni mavjud" nomli maqolasida jahonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha asosan tashqi oqimlar ya'ni, mamlakatlarda ishlab chiqarish salohiyati va imkoniyatiga bog'liq holda taqsimlash masalalari ko'rib chiqilgan³. O'zbekistonda tadqiq qilinayotgan muammolarning ayrim tomonlari umumiy tarzda H.P.Abulqosimovning "Davlatning iqtisodiy xavfsizligi" o'quv qo'llanmasida oziq-ovqat xavfsizligi muammosi umumiy tarzda o'rganilgan bo'lsa, yana bir iqtisodchi olimlarimizdan biri N.X.Ergashev O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda sug'urtaning ahamiyatini ko'rsatib bergan⁴.

Hozirgi vaqtda qishloq xo'jaligida etishtirilayotgan ekinlarning serhosil, tashqi ta'sirlarga chidamli navlarini yaratish va chorva naslini yaxshilash o'ta muhim ahamiyat kasb etmoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sifatli va serhosil etishtirish borasidagi fermerlar, klasterlar va kichik ishlab chiqaruvchilar uchun axborot-konsalting markazlarini tashkil etilishi va ularni resurs tejaydigan ilg'or texnologiya va usullari bo'yicha malaka oshirish uchun agro-konsalting xizmatlarini keng joriy qilinishi tavsiya qilinadi. Zamonaviy texnologiyalar va qishloq xo'jaligi texnikasi rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlardagi fermerlar uchun bir xilda ochiq va hamyonbop bo'lishi hamda bu borada xalqaro moliya institutlarini ushbu masalaga alohida e'tibor qaratilishini, qishloq xo'jaligida ishlab chiqaruvchilarining "yashil texnologiyalar" dan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha aniq choratadbirlarni ishlab chiqish va keng joriy qilinishi bugungi kunda dolzarb masaladir. Mamlakatlar miqiyosida eng zarur oziq-ovqat mahsulotlari savdosi va transportirovkasida to'liq erkinlik hamda oziq-ovqat mahsulotlari harakatini tartibga soladigan qoidalarni soddalashtirish kerakligini ilgari suramiz. Eng avvalo, agrosanoat kompleksi va uning lokomotivi, ya'ni harakatga keltiruvchi kuchi bo'lgan iqtisodiy rivojlanishning bir qismi sifatida mamlakatimizda zamonaviy talablarga to'liq javob beradigan, innovatsion texnologiyalarga asoslangan holda ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlariga ichki va tashqi bozorda talab juda yuqori bo'lib, bu borada keyingi besh yillikda olib borilgan samarali islohatlar evaziga yildan yilga qishloq xo'jaligida oziq-ovqat

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 13-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 32 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishi"dagi bayram tabrigi.

² D.V.Zerakalov "Oziq-ovqat xavfsizligi" monografiyasi.

³ L.Revenko o'zining "Oziq-ovqat xavfsizligi echimini topish imkoni mavjud" nomli maqolasi.

⁴ H.P.Abulqosimovning "Davlatning iqtisodiy xavfsizligi" o'quv qo'llanmasi.

mahsulotlarini etishtirish, sanoatda qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi xo'jalik sub'ektlarida va korxonalarda modernizatsiyalash hamda diversifikatsiyalash jarayoni izchillik bilan amalga oshirilmoqda.

Respublikamizda qishloq xo'jalik mahsulotlarini etishtirish borasida fermer xo'jaliklarining faoliyati tizimli yo'lga qo'yilganligi hamda oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlash korxonalarida ishlab chiqarilayotgan oziq-ovqat mahsulotlari turlarining ko'payishi evaziga davlatimiz aholisini oziqovqat mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlarini etarli darajada qoplashga erishilmoqda. Bundan tashqari sifatli oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish va chekka hudularimizga qadar etkazib berish miqdoran ko'payib, sifat jihatdan yaxshilanib bormoqda. Respublikamizda oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlash borasidagi olib borilayotgan davlat islohotlari keng dunyo miqiyosida e'tirof etilmoqda.

Yaqinda BMT tomonidan sohada yana bir tashabbusga qo'l urildi. Ya'ni oziqovqat mahsulotlari isrofgarchiligiga qarshi kurashish bo'yicha global kampaniya e'lon qilindi. Bu ham aynan oziq-ovqat xavfsizligiga xizmat qiladi. Ushbu tuzilmaning Atrof-muhit bo'yicha tashkiloti(YuNEP) ma'lumotiga ko'ra, har yili dunyo bo'yicha 1,3 mlrd. tonna oziq-ovqat mahsulotlari tashlab yuborilar ekan. (Bunga qaysidir ma'noda o'zimiz ham to'ylarimizdagi isrofgarchiliklar orqali "hissa" qo'shmoqdamiz. Bejizga bunday tadbirlarni ixchamlashtirish bo'yicha ishlar olib borilmayapti). Ne'matlarning bunday isrof qilinishidek mantiqsiz holatga barham berish uchun birinchi navbatda ularni saqlash sharoitlarini o'zgartirish taklif etilyapti. Bundan kelib chiqadiki "Qotgan non? Bir yog'i chirigan olma? Mog'or bosgan pishloq? Bunday mahsulotlar bilan nima qilish kerak? Ko'pchilik ularni tashlab yuboradi.

Davlatlararo darajada oziq-ovqat muammolarini hal qilish boshqa mamlakatlarda oziq-ovqat taqchilligini bartaraf etishga ko'maklashishi bilan bog'liq. Buning uchun mamlakatlar davlatlararo hamkorlikda ishtirok etadilar, xalqaro oziq-ovqat xavfsizligini yaratishga hissa qo'shadilar. Bunda ular o'zlarining raqobatbardosh ishlab chiqarishlarini rivojlantirishni va hududlarning hamda barcha ijtimoiy guruhlarning (masalan, MDH) o'z-o'zini ta'minlashlarini rag'batlantiradi. Oziq-ovqat xavfsizligining har bir darajasi o'zaro bog'liq va o'zaro bir-birini taqozo etuvchi ichki va tashqi omillar ta'sirida shakllanadi. Ichki oziq-ovqat bozorida talab va taklif muvozanatini ta'minlash va davlat fondini shakllantirish, iqtisodiy rivojlanishni barqarorlashtirish davlatning oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan siyosatida o'z aksini topadi⁵.

Oziq-ovqat xavfsizligiga erishish quyidagi muhim vazifalarni davlat tomonidan amalga oshirishni taqozo etadi:

1. Barqaror iqtisodiy sharoitni yaratish;
2. Samarali agrar siyosatni olib borish;
3. Barcha xo'j alik yurituvchi subyektlar uchun teng imkoniyatlarni yaratish;

⁵ Саидова Д.Н., Рустамова И.Б., Турсунов Ш.А. "Аграр сиёсат ва озиқ-овқат хавфсизлиги". Ўқув қўлланма. Т.: "ЎзР Фанлар Академияси Асосий кутубхонаси" босмахонаси нашриёти, 2016. - 68 б.

4. Aholi bandligi sohasida samarali siyosatni olib borish;
5. Oziq-ovqatga ega bo'lishda tengsizlik va qashshoqlikni bartaraf etishga yo'naltirilgan ijtimoiy siyosatni olib borish;
6. Oziq-ovqat mahsulotlarini turli-tuman, barqaror va intensiv ishlab chiqarishga erishish, uning samaradorligini oshirish;
7. Xom ashyo va oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va qayta ishlashda ilg'or texnologiyalarni joriy etishga ko'maklashish;
8. Hududlarni xomashyo va oziq-ovqat mahsuloti bilan o'zini ta'minlash va xalqaro mehnat taqsimoti afzalliklardan samarali foydalangan holda qishloq xo'jaligini joylashtirish va ixtisoslashtirishni takomillashtirish;
9. Faol tashqi iqtisodiy siyosatni olib borish, eksport-import faoliyatini optimallashtirish;
10. Agrar sektorni investisiyalash.

Oziq-ovqat xavfsizligi agrar siyosat tamoyili sifatida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashni aholi oziq-ovqat mahsulotlarini olishidagi tegishli tahlikalarga sabab bo'luvchi tahdidlarning ta'siri bilan ham bog'lash zarur. Tahdidlarni quyidagicha tasniflash mumkin. Manbalari bo'yicha:

- ichki manbalar - ASM uchun va yoki mamlakat hududida vujudga keladigan tahdidlar;
- tashqi - ASMdan mamlakatdan tashqarida joylashgan joyi⁶.

Aytib o'tilgan tahlikalarning mavjudligi mamlakat va hududlarning oziq-ovqat xavfsizligiga tahdidlarni yuzaga keltiradiki, bu tahdidlar oziq-ovqat xavfsizligi bo'sag'aviy darajasiga erisha olmaslikka olib kelishi mumkin. Oziq-ovqat xavfsizligining muhim tashqi tahdidlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

1. Natural - asosiy oziq-ovqat mahsulotlari va ozuqaviy moddalar bo'yicha ishlab chiqarish, iste'mol, zahira ulush ko'rsatkichlari.
2. Nisbiy-umumiy va alohida mahsulotlar bo'yicha optimal bazaviy darajadagi ishlab chiqarish (iste'mol) ko'rsatkichlari.
3. Texnik-iqtisodiy - ASM va uning moddiy bazasi iqtisodiy holatini tavsiflovchi ko'rsatkichlar.
4. Ijtimoiy-demografik qishloq joylarida mehnat resurslari dinamikasi va aholini takror ishlab chiqarish ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlari.
5. Ekologik-geografik - ASM absolyut va nisbiy samaradorligi tabiiy chegaralarini aniqlovchi ko'rsatkichlar. Oziq-ovqat xavfsizligining bosh kafolatchisi davlatdir. Bunda davlat tomonidan yaratilgan don rezervi, ya'ni strategik zahiramiz ayniqsa muhim ahamiyatga ega. Ushbu zahira tarkibiga don bozoriga tartiblovchi ta'sir o'tkazishga, mazkur zaxirani sotib olish va yaratishga mamlakatimizdagi ishlab chiqaruvchidan oziq-ovqat uchun ajratilgan donni xarid qilinishining kafolatini ta'minlashga tovar kreditlarining ajratilishiga, donga, uni qayta ishlash mahsulotlariga va non mahsulotlariga bo'lgan talab bilan ularning taklifi o'rtasida

nomutanosibliklar vujudga kelganda tovar intervensiyalarini o'tkazishga mo'ljallangan donli oziq-ovqatlar, donni qayta ishlash mahsulotlari va pul mablag'lari kiradi. Bir qancha olimlarning fikriga ko'ra donning davrga nisbatan zahirasi 60 kun iste'mol qilinishi uchun yetarli miqdorda bo'lishi kerak. Bu taxminan bir yilda iste'mol qilinadigan don hajmining 17 foiziga teng.

O'zbekistonda aholining oziq-ovqat hamda qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojlarni to'la qondirish, oziq-ovqat bozoridagi barqarorlikni ta'minlash yo'lida faoliyat yuritadigan muhim tarmoq - agrar sohasida islohotlarni yanada chuqurlashtirish masalasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Oziq-ovqat mahsulotlarining 90 foiziga yaqini agrar sektor doirasida tayyorlanadi. Bunda paxta xomashyosining yalpi ichki mahsulot tarkibidagi salmog'i 1990 yildagi 15,9 foizdan, 2020 yilga kelib 1,8 foizga kamayishi yuz bergan bir paytda, donning ulushi esa mos ravishda 1,4 foizdan 2,0 foizga, sabzavotlar - 1,3 foizdan 2,3 foizga, mevalar - 0,7 foizdan 1,1 foizga ortishi ham oziq-ovqat mahsulotlarini ko'paytirish yo'nalishidagi harakat va qishloq xo'jaligi tarmog'ining ahamiyatini o'zida yaqqol aks ettiradi.

Mustaqillik yillarida fermerlik harakatiga ustuvorlik berilib, qishloqda mulkdorlar sinfini har tomonlama qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan agrar siyosat tufayli respublikada oziqovqat mahsulotlari iste'moli miqdori barqaror o'sib bordi. Demak, umumiy holatda amalga oshirilayotgan samarali tadbirlar natijasida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmini barqaror ko'paytirish, ichki va tashqi bozorda sifatli hamda raqobatbardosh mahsulotlar yetkazib berilishiga erishildi. O'tgan yillar ichida don, sabzavot, sut va tuxum mahsulotlarini aholi jon boshiga ishlab chiqarishda keskin o'sish kuzatilsa, meva va rezavorlar, uzum, poliz, go'sht va kartoshka mahsulotlarini ishlab chiqarish barqaror o'sish tomon bormoqda.

Mamlakatimizda har yili 16 million tonnaga yaqin meva va sabzavot yetishtirilmoqda. Aholi jon boshiga qariyb 300 kilogramm sabzavot, 75 kilogramm kartoshka va 44 kilogramm uzum to'g'ri kelmoqda. Bu optimal, ya'ni maqbul deb hisoblanadigan iste'mol me'yoridan uch barobar ko'pdir. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan Oziq-ovqat dasturi aholining to'laqonli va mutanosib rasion asosida ovqatlanishini ta'minlashdek muhim vazifani hal etish imkonini berdi. Iste'mol qilinadigan ovqatning tarkibi va rasionini yaxshilash boshqa omillar bilan birga aholi, avvalo, bolalar salomatligini tubdan yaxshilashga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Jahonda kamdan-kam uchraydigan tabiiy va tuproq-iqlim sharoitlarining uyg'unligi tufayli dunyodagi eng mazali va eng foydali meva-sabzavotlar faqat bizning mintaqamizda yeti shtirilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 13-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil etilganligining 32 yilligi hamda Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan xavfsizlik kengashining kengaytirilgan yig'ilishi" dagi bayram tabrigi.
2. Saidova D.N., Rustamova I.B., Tursunov Sh.A. "Agrar siyosat va oziq-ovqat xavfsizligi". O'quv qo'llanma. T.: "O'zR Fanlar Akademiyasi Asosiy kutubxonasi" bosmaxonasi nashriyoti, 2016. - 68 b.
3. D.V.Zerakalov "Oziq-ovqat xavfsizligi" monografiyasi.

4. L.Revenko o'zining "Oziq-ovqat xavfsizligi echimini topish imkoni mavjud" nomli maqolasi.
5. H.P.Abulqosimovning "Davlatning iqtisodiy xavfsizligi" o'quv qo'llanmasi.

INNOVATIVE
ACADEMY